

PERMASALAHAN PROSES MENTAL ANAK REMAJA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN PSIKOLOGI

Akhlada El Hasanah

Email: 2010128220015@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Dalam artikel ini bertujuan membahas tentang permasalahan proses mental pada anak remaja dalam perspektif pendidikan psikologi, dan dapat menjadi literasi dalam pembelajaran. Dapat diketahui bahwa proses mental pada masa remaja memiliki sifat yang emosional yang cenderung lebih sering dan tidak bisa terkontrol dari pada emosi pada orang dewasa. Pada masa remaja ini merupakan masa-masa mencari jati dirinya, tak heran pada masa remaja sering coba-coba dalam melakukan sesuatu, untuk itu orang tua mengawasi langkah yang diambil anak remaja tersebut, sehingga diharapkannya anak remaja tersebut tidak membuat permasalahan-permasalahan yang dibuatnya.

PENDAHULUAN

Remaja pada umumnya memiliki sifat yang labil dan emosional, pada masa remaja merupakan suatu rentang kehidupan individu. Dalam keadaan ini, remaja perkembangan individu, serta pada masa remaja merupakan kehidupan yang sangat penting sebagai masa peralihan yang perlu diarahkan pada perkembangan menuju dewasa. Pada masa remaja ini merupakan kehidupan yang mencari-cari jati diri yang sesuai dengannya, tak heran pada masa remaja perilaku nya kebanyakan melakukan coba-coba dalam kehidupannya. Remaja memiliki rasa keinginan tahunya yang luar biasa, oleh karena itu, tak jarang seorang remaja terjerumus kedalam keadaan yang salah, entah pada pergaulannya ataupun terpengaruh pada lingkungannya. Dengan itu, kesalahan yang

ditimbulkan pada seorang remaja bisa saja dipengaruhi dengan emosinya yang masih membara (tidak bisa mengontrol).

Pada masa remaja biasanya di masa-masa ini seorang remaja mengalami emosi yang tidak stabil, dengan itu tak jarang jika emosi itu meluap tidak terbenyung lagi, dampak dari emosi itu mengakibatkan hal-hal yang tentu tidak ingin ia lakukan dan menimbulkan permasalahan baginya. Menurut ahli psikologi yang bernama Jeane Segal, ia mengatakan bahwa emosi atau emosial itu merupakan satu keadaan seseorang yang bisa ia rasakan secara fisikal, dengan arti bahwa semua perbuatan yang dilakukannya senantiasa mendapat respon baik atau tidak baik secara fisik.

Dalam emosi ini merupakan adanya keragaman emosi-emosi pada manusia, terutama pada remaja. Pada remaja memiliki emosi yang beraneka ragam seperti emosi bahagia, sedih, mengecewakan, dan emosi lainnya. Sifat remaja terhadap emosi ini akan membuat satu kejadian yang di mana jika ia mendapatkan emosi kebahagiaan, maka ia akan melakukan pengulangan kejadian yang ia ciptakan pada kesempatan lain, sedangkan jika ia mendapatkan emosi yang menjengkelkan atau menjijikan maka remaja ini tidak ingin hal itu terulang kembali dan tentu ingin menghindari kesempatan itu.

Dengan adanya bidang studi pendidikan psikologi dapat mengetahui bagaimana permasalahan mental terhadap anak remaja dalam perspektif psikologi. Proses mental yang terjadi pada anak remaja di liputi adanya emosi yang mempunyai relasi kuat dengan seluruh kepribaidan yang biasanya mewarnai susasana hati. Oleh larena itu, emosi pada dasarnya merupakan stimulus untuk bertindak serta untuk merencanakan sewaktu-waktu dan untuk mencari solusi terhadap masalah secara berangsur-angsur melalui proses evaluative.

Dengan mengkaji urgensi permasalahan proses mental anak remaja, saya telah menulis suatu artikel yang membahas tentang permasalahan proses mental anak remaja dalam perspektif pendidikan psikologi. Dalam artikel ini menyajikan pernyataan masalah tentang anak remaja terhadap proses mentalnya dalam perspektif pendidikan psikologi. Artikel ini menggunakan metode deskriptif, pada metode tersebut, dalam menyajikannya dan berdasarkan fakta, mengacu kepada beberapa literasi dari jurnal maupun artikel penelitian terdahulu sebagai acuan untuk referensi dalam penulisan artikel ini, sehingga mendapatkan atau memperoleh hasil dan mendapatkan serta bisa ditarik kesimpulan.

METODE

Dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian tentang permasalahan proses mental pada anak remaja melalui jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber praktis lainnya, yang dapat diandalkan untuk melakukan penelitian pada pustaka ini, dan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai permasalahan proses mental pada anak remaja, dalam bentuk yang telah ditentukan, sehingga pada konsep fenomena realistik yang ada dan gejala. Kemudian, pada data yang telah terkumpul dan disortir dan di deskripsikan untuk membentuk sebuah konsep, gagasan, dan konsep permasalahan proses mental pada anak remaja tersebut. Dengan itu, dapat mempelajari permasalahan apa saja yang ada pada seorang anak remaja dalam perspektif pendidikan psikologi, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun materi-materi literasi untuk dipelajari.

PERMASALAHAN PADA ANAK REMAJA DALAM KENALAKANNYA

Pada anak remaja tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kanak-kanak, tetapi pada seorang remaja masih belum mempunyai pemikiran yang matang atau dapat dikatakan masih labil. Pada masa ini, anak remaja mencari-cari jati dirinya yang tentunya membuat dirinya sesuai bagi dirinya, dengan itu pada anak remaja sering mencoba walaupun banyak kesalahan yang pernah ia coba. Kesalahan yang dilakukannya akan menimbulkan kekhawatiran campur aduk untuk orang tuanya ataupun lingkungannya. Dari kesalahan tersebut akan menimbulkan suatu kejadian kekesalan pada lingkungannya dan bisa membuat anak remaja tersebut menjadi nakal.

Permasalahan pada anak remaja dalam kenakalannya adalah berkurangnya atau merosotnya perilaku pada anak remaja yang baik atau berkurangnya moral etika terhadap seseorang. Hal ini menjadi masalah, sebab remaja adalah aset masa depan untuk generasi selanjutnya. Dengan adanya kejadian pemerosotan moral anak remaja ini akan membentuk kenakalan pada remaja. Oleh sebab itu, peran orang tua serta lingkungannya

akan sangat baik untuk membimbing pertumbuhan masa remajanya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan oleh lingkungan atau orang tua terjadi, seperti perkelahian antar pelajar, anak remaja yang ikut untuk menyebarkan narkotika, minum-minuman keras yang dilakukan anak remaja, dan lainnya. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilihat saja, harus ada pendisiplinan terhadap anak-anak remaja. Oleh sebab itu, kenakalan terhadap anak remaja harus mendapatkan penanganan serius dan fokus untuk mengarahkan anak-anak remaja menjadi generasi yang baik dan bermoral.

Remaja yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya kebanyakan melakukan kenakalan remaja, kurangnya tuntunan seorang orang tua untuk memberi pembelajaran moral terhadap anak akan memicu permasalahan, sebab orang tua masing-masing memiliki kesibukan mengurus permasalahan-permasalahan konflik batin mereka masing-masing. Pemicu munculnya permasalahan yang membuat anak remaja menjadi nakal ialah pada anak remaja yang masih mencari jati dirinya seringkali mengganggu ketenangan orang lain. Pelanggaran kecil terhadap hukum seperti anak remaja sering keluar malam, minum-minuman alkohol, menggunakan narkoba, berkelahi, berjudi dan lain-lain, yang tentu dapat merugikan diri pada anak remaja tersebut, serta keluarga dan orang sekitar. Sebab anak remaja tidak bisa mengontrol diri yang lemah maka anak remaja tidak mampu menangkap pembelajaran moral dan membedakan antara perilaku yang boleh dicoba dan tidak boleh dicoba, sehingga anak remaja yang tidak dapat menerima hal tersebut akan terseret ke dalam perilaku yang nakal. Bagi mereka tidak dapat mengembangkan pengendalian diri berdasarkan pengetahuan mereka. Oleh sebab itu, hal ini merupakan permasalahan terhadap anak remaja.

PROSES MENTAL PADA ANAK REMAJA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN PSIKOLOGI

Proses mental pada seseorang akan mempengaruhi ucapan seseorang. Proses mental juga dapat diartikan secara harafiah sebagai hal-hal spiritual yang bersifat abstrak, dalam hal ini daya penggerakannya adalah kemampuan untuk mengatur perilaku yang dapat menjadi pendorong dan berbagi perilaku pribadi. Proses psikologis dalam psikologi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi, serta rangsangan yang dapat

diterima dan dipikirkan oleh organ indera kita, yang juga dapat menghasilkan output dan reaksi positif. Remaja dapat dimasukkan dalam proses mental tersebut, sebab seorang remaja memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku yang dapat menjadi pendorong dan berbagi perilaku pribadinya.

Berdasarkan definisi organisasi kesehatan dunia atau yang singkatnya adalah WHO, masa remaja merupakan tahapan perkembangan antara masa kanak-kanak menjadi dewasa, yang berlangsung antara 10 sampai dengan 19 tahun. Pubertas meliputi pubertas dini 10 sampai dengan 14 tahun, dan pubertas sekitar 14-17 tahun. Banyak perubahan fisik yang terjadi, psikologis dan sosial yang terjadi selama masa remaja, tetapi biasanya proses pematangan fisik terjadi lebih cepat daripada proses pematangan psikologis (psikososial) (Huang et al: 2007). Seorang remaja tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi belum dianggap dewasa juga. Di satu sisi, remaja ingin bebas dan mandiri dari orang tuanya, sedangkan di sisi lain remaja masih membutuhkan bantuan, dukungan, dan perlindungan orang tuanya (Guzmdnet al., 2004).

Orang dewasa, khususnya orang tua sering kali tidak tahu atau memahami perubahan yang terjadi pada anak remaja, sehingga tidak menyadari bahwa anak mereka sudah tumbuh menjadi remaja dan bukan anak-anak lagi yang selalu ditolongkan (Felkinge et al., 2009), dan konflik sering terjadi di antara keduanya. Adanya konflik jangka panjang merupakan sumber stres bagi anak remaja, yang mampu menimbulkan berbagai masalah fisik, psikologis dan sosial yang digabungkan, termasuk masalah pendidikan. Jika situasi seperti ini tidak segera diselesaikan, maka hal itu akan berurat sampai berumur dan bisa bertumbuh haluan yang lebih negatif. Diantaranya mungkin menyebabkan masalah ringan hingga berat dan gangguan mental. Apalagi dalam kenyataannya perhatian masyarakat terutama memusatkan menurut usaha peningkatan kesehatan psikomatik seseorang, dan tidak cukup untuk memperhatikan faktor non fisiknya seperti spiritual, emosional dan lainnya yang merupakan faktor yang menentukan keadaan yang berhasil pada anak mulai dewasa tersebut di kesempatan yang akan datang (Lilian et al: 2008).

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya artikel ini ialah, pada mental pada anak remaja dapat dikatakan masih lemah, seorang remaja masih sangat memerlukan dukungan dan bimbingan orang tua untuk menuntunnya berada ke jalan yang baik atau menghindari anak remaja tidak masuk dalam kenakalan remaja. Pada masa remaja ini merupakan kehidupan yang mencari-cari jati diri yang sesuai dengannya, tak heran pada masa remaja perilaku nya kebanyakan melakukan coba-coba dalam kehidupannya. Sifat remaja terhadap emosi ini akan membuat satu kejadian yang di mana jika ia mendapatkan emosi kebahagiaan, maka ia akan melakukan pengulangan kejadian yang ia ciptakan pada kesempatan lain, sedangkan jika ia mendapatkan emosi yang menjengkelkan atau menjijikan maka remaja ini tidak ingin hal itu terulang kembali dan tentu ingin menghindari kesempatan itu. Oleh karena itu, peran orang tua dan lingkungan akan sangat baik untuk membimbing pertumbuhan masa remajanya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan oleh lingkungan atau orang tua terjadi, seperti perkelahian antar pelajar, anak remaja yang ikut untuk menyebarkan narkoba, minum-minuman keras yang dilakukan anak remaja, dan lainnya.

REFERENSI

- Rulmuzu, F. (2021). KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Mutiani, M., Supriatna, N., Abbas, E. W., Rini, T. P. W., & Subiyakto, B. (2021). Technological, Pedagogical, Content Knowledge (TPACK): A Discursions in Learning Innovation on Social Studies. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 135-142.

- Indriyani, I. E., Syaharuddin, S., & Jumriani, J. (2021). Social Interaction Contents on Social Studies Learning to Improve Social Skills. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 93-102.
- Abbas, E. W., & Erlyani, N. (2020). Menulis di Kala Badai Covid-19.
- Putri, L. W. (2020). DAMPAK PSIKOLOGIS PADA MAHASISWA BARU TERHADAP PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19.
- Ilyas, L. A. (2020). *FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STRES KERJA PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAYANG RAKYAT MAKASSAR TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- ROHMAH, A. A. (2020). PENGARUH KEGIATAN MANDIRI MAHASISWA DALAM KULIAH DARING DI ERA PANDEMI COVID-19.
- Diananda, A. (2019). Psikologi remaja dan permasalahannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 116-133.
- Abbas, E. W. (2019). Building Nation Character Through Education: Proceeding International Seminar on Character Education.
- Syaharuddin, S., ABBAS, E. W., Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). laporan penelitian: Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Basirih Selatan Kota Banjarmasin.
- Saleh, A. A. (2018). Pengantar psikologi.
- Zaini, M. (2018). Pendidikan Remaja dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 99-117.
- Saepudin, A. (2018). Konsep Pendidikan Karakter dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 11-20.
- Umar, M. (2015). Peranan orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(1), 20-28.
- Abbas, E. W. (2013). Ersis Warmansyah Abbas. *PENDIDIKAN KARAKTER*, 19.
- Indarjo, S. (2009). Kesehatan jiwa remaja. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1)